

УДК 338.48 EDN: INZCFN
DOI: 10.5281/zenodo.10387558

ИВЛЕВА Оксана Валерьевна

*Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
кандидат педагогических наук; e-mail: OIvleva@kantiana.ru*

ШАБЛЯУСКЕНЕ Елизавета Владимировна

*Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
ассистент; e-mail: kha-liza@yandex.ru*

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

В последние годы основные тенденции развития туристской индустрии тесно связаны с популяризацией культурно-познавательного и культурно-исторического направления. Этот вид не только становится лидирующим среди прочих, но и выступает гарантией сохранения исторического прошлого как целых регионов, так и отдельных стран мира. На территории Российской Федерации культурно-исторический туризм является одним из самых востребованных, о чем свидетельствуют статистические данные. В ходе переориентации туристских потоков в РФ с зарубежных направлений на отечественные, происходит и трансформация подходов к организации отдыха на территории страны. Внутренний туризм набирает обороты из года в год. Как следствие, возрастает интерес и к изучению истории и культуры своей страны, а значит культурно-исторический туризм будет набирать обороты. Основной задачей в таких условиях становится расширение возможностей для организации новых программ обслуживания. На новый виток развития выходит не только организация экскурсионного обслуживания, но и современные подходы к организации отдыха в целом. Одним из таких востребованных направлений является комплексный подход, когда на территории одного региона можно встретить не только пляжный и оздоровительный виды туризма, но и широкую просветительскую программу, то есть культурно-исторический туризм. Особенно активно работа в этом направлении должна вестись в регионах, где уже есть все необходимые ресурсы, и их популярность среди туристов набирает обороты. В числе таких находится Калининградская область.

Ключевые слова: туризм, культурный туризм, туристские потоки, сальдо, внутренний туризм, Калининградская область

Для цитирования: Ивлева О.В., Шабляускене Е.В. Перспективы развития культурно-исторического туризма в регионах Российской Федерации (на примере Калининградской области) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Т.17. №4. С. 62–71. DOI: 10.5281/zenodo.10387558.

Дата поступления в редакцию: 18 октября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 20 ноября 2023 г.

UDC 338.48

EDN: INZCFN

DOI: 10.5281/zenodo.10387558

Oksana V. IVLEVA

*Immanuel Kant Baltic Federal University,
Institute of Management and Territorial Development (Kaliningrad, Russia)
PhD in Pedagogy, Associate Professor; e-mail: OIvleva@kantiana.ru*

Elizaveta V. SHABLYAUSKENE

*Immanuel Kant Baltic Federal University,
Institute of Management and Territorial Development (Kaliningrad, Russia)
Assistant; e-mail: kha-liza@yandex.ru*

THE CULTURAL AND HISTORICAL TOURISM DEVELOPMENT PROSPECTS IN THE RUSSIAN REGIONS (THE CASE OF THE KALININGRAD REGION)

Abstract. *In recent years, the main development trends in the tourism industry are closely related to the popularization of cultural-informative and cultural-historical tourism. This type of tourism not only becomes a leader among others, but also acts as a guarantee of the preservation of the historical past of both entire regions and individual countries of the world. On the territory of the Russian Federation, cultural and historical tourism is one of the most popular, as evidenced by statistical data. In the course of the reorientation of tourist flows in the Russian Federation from foreign destinations to domestic ones, there is also a transformation of approaches to organizing recreation in the country. Domestic tourism is gaining momentum from year to year. As a result, interest in studying the history and culture of our country is growing, which means cultural and historical tourism will develop. The main task in such conditions is to expand opportunities for organizing new tourism programs. Not only the organization of excursions, but also modern approaches to organizing recreation in general are entering a new stage of development. One of these popular areas is an integrated approach, when destinations develop not only beach and health tourism, but also propose a broad educational program, that is, cultural and historical tourism. Work in this direction should be especially active in regions where all the necessary resources already exist, and their popularity among tourists is gaining momentum. Among these is the Kaliningrad region.*

Keywords: *tourism, cultural and historical tourism, tourist flows, balance, domestic tourism, Kaliningrad region*

Citation: Ivleva, O. V., & Shablyauskene, E. V. (2023). The cultural and historical tourism development prospects in the Russian regions (the case of the Kaliningrad region). *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(4), 62–71. doi: 10.5281/zenodo.10387558. (In Russ.).

Article History

Received 18 October 2023

Accepted 20 November 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Современное развитие туристской индустрии невозможно представить без культурно-познавательного и культурно-исторического туризма. На сегодняшний день, это направление является одним из самых популярных не только в России, но и во всем мире. Согласно определению, представленному на XXII сессии Генеральной Ассамблеи ЮНВТО в 2017 г., культурный туризм подразумевает «вид туристической деятельности, в котором основной мотивацией посетителя является изучение, открытие, испытание и потребление материальных и нематериальных культурных достопримечательностей/продуктов в туристическом направлении. Эти достопримечательности/продукты относятся к набору отличительных материальных, интеллектуальных, духовных и эмоциональных особенностей общества, которое охватывает искусство и архитектуру, историческое и культурное наследие, кулинарное наследие, литературу, музыку, творческие индустрии и живые культуры с их образом жизни, системами ценностей, верованиями и традициями»¹.

Рамочная конвенция UNWTO об этике гласит, что политика и деятельность в области туризма должны осуществляться с уважением к художественному, археологическому и культурному наследию, которое они должны охранять и передавать будущим поколениям². При этом особое внимание необходимо уделять именно сохранению исторических и археологических памятников, мест отправления культа, а также модернизации музеев, которые должны быть широко открыты и доступны для посещения туристами.

Актуальность

Сохранение культурного достояния отдельных регионов является приоритетной задачей для всего мирового сооб-

щества в целом и для отдельных стран. От этого напрямую зависит национальная идентичность, вопросы которой все чаще становятся объектом пристального внимания. Туризм как социокультурное явление способствует сохранению исторического и культурного наследия. В то же время, с точки зрения экономического развития, индустрия туризма уже превращается в одну из ведущих отраслей мирового хозяйства. Культурно-исторический сектор, при этом, является одним из ведущих. На сегодняшний день порядка 40% всех туристских продуктов связаны с этим направлением. По некоторым данным около 2,5 млрд чел. ежегодно совершают свои поездки с целью познакомиться с историческим и культурным наследием родных регионов и иностранных государств. Эта цифра будет расти в будущем пропорционально развитию культурно-исторического направления туризма в отдельных регионах.

Цель исследования: выявить перспективы развития культурно-исторического туризма на территории Калининградской области. Определить уровень востребованности данного вида туризма в регионе.

Методологическая база

Теоретическую основу исследования составляют работы отечественных и зарубежных авторов.

В зарубежных источниках большое внимание уделяется проблеме территориального развития отдельных городов и целых районов в контексте организации культурно-исторических туров с использованием современных технологий. В частности, идея возрождения исторических городов с помощью туризма легла в основу статьи, которую написали Азаде Лак, Махди-Гейтаси, д-р Даллен Тимоти [1]. Новые технологические подходы в организации культурного пространства рассмотрены в работе авторского коллектива, в состав

¹ Всемирная туристская организация. Туризм и культура. URL: <https://www.unwto.org/tourism-and-culture> (Дата обращения: 30.09.2023).

² Рамочная конвенция об этике туризма Всемирной туристской организации. URL: <https://www.unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421671> (Дата обращения 30.09.2023).

которого вошли Мария Тереза Куомо, Дебора Тортора, Пантеа Форуди, Алекс Джордано, Джузеппе Феста, Джерардино Металло [9]. Диего А. Баррадо-Тимон и Кармен Идальго-Хиральт [3] в своём труде представляют перспективу использования инновационных технологий, в частности, дополнительной и виртуальной реальности, для организации культурных туров по историческим городам.

Для отечественных авторов важной задачей является выявление проблем и перспектив развития культурно-исторического туризма на территории Российской Федерации. В частности, Конюшенко Д.С. [8] выявил целый ряд проблемных моментов, среди которых особое значение имеет вопрос удержания постоянного туристского внимания к историко-культурным объектам. Продолжением темы привлечения внимания туристов является статья Архиповой О.В., Сиволап Т.Е., Тереховой В.И. [2]. Авторский коллектив утверждает, что туристский потенциал регионов желательно рассматривать в контексте проблем продвижения услуг культурно-исторического туризма, а привлекательность региона во многом зависит от эффективного функционирования системы маркетинга дестинаций.

Разработкой универсальной модели развития культурно-познавательного туризма на территории РФ занимается Отто В.А. [11]. Смещение акцента на развитие туристской индустрии с федерального на муниципальный уровень сделан в статье Фроловой Е.В., Рогач О.В., Рябовой Т.М. [15].

Одной из важных тем, поднимаемых в отечественных исследованиях становится развитие культурно-познавательного туризма на территории отдельных регионов Российской Федерации. Статей с такой тематикой огромное количество, можно выделить следующие работы: «Анализ развития культурно-познавательного туризма в

Республике Татарстан» [5], «Обзор объектов и оценка перспектив развития культурно-познавательного туризма в г. Новосибирске» [10], «Перспективы развития культурно-познавательного туризма в республике Крым на примере г. Симферополь» [16], «Развитие культурно-познавательного туризма в Приморском крае в условиях реализации проекта "Восточное кольцо России"» [14], «Развитие культурно-познавательного туризма на территории Северного Кавказа» [12], и пр.

Отдельного внимания заслуживают работы, посвящённые развитию культурного туризма в особо перспективных туристских регионах, к которым относится, к примеру, Калининградская область. Здесь можно выделить труды Анохина А.Ю. [13], Боровик Н.А. [4], Зайцевой Н.А. [17], Митрофановой А.В. [6, 13], Комарницкой Т.В. [6, 7], Корнеевца В.С. [13], Костюка А.П. [13], Кропиновой Е.Г. [6, 7, 13], Семёновой Л.В. [13], Хильшер А.В. [13] и др.

Основная часть

Культурно-исторический туризм является наиболее перспективным направлением социально-экономического развития России и её территорий, а в современных условиях и вовсе может занять лидирующую позицию. По данным опроса Агентства стратегических инициатив³, проведённого в 2023 г., в ряду разных видов отдыха наибольшую популярность среди российских туристов получают поездки на морские курорты пляжи. Пребывание на побережье привлекает порядка 76% респондентов. Второе место рейтинга с результатом в 64% занимает историко-культурный туризм. Замыкает тройку лидеров лечебно-оздоровительный отдых с результатом в 49%.

Согласно проведённому исследованию, историко-культурный туризм уверенно занимает первую строчку в рейтинге самых интересных видов туризма в регионах РФ. 69% представителей туристского

³ Российский внутренний туризм – 2023: новые горизонты. Агентство стратегических инициатив. URL: <https://mintourism.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/40/2023/07/rossijskij-vnutrennij-turizma-2023.pdf?ysclid=ln5wjukpgy735015676> (Дата обращения: 1.10.2023).

бизнеса отметили этот вид как самый востребованный, и 68% потребителей, то есть частных лиц (туристов), подтвердили этот выбор. На основании этого можно предположить, что большинство туристов при выборе тура, в первую очередь, оценивает культурный и исторический потенциал того региона, где собирается провести отпуск. В этой связи крайне важным становится качество предоставляемого туристского продукта в отдельных регионах.

Количественную составляющую интереса к культурно-историческому направлению в туризме можно оценить, используя статистические данные по росту туристского потока страны. Согласно статистике, опубликованной на сайте Федерального агентства по туризму (рис. 1), на протяжении последних лет сформировалась устойчивая позитивная тенденция. Ежегодно, за исключением 2020 г., отмечается прирост в среднем на 7,3%. По данным прогноза, в текущем году увеличение может составить 5,1%. Резкое сокращение туристского потока в 2020 г. случилось на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией и карантинных мер, развёрнутых по всей стране. Падение составило 31% по сравнению с 2019 г., однако уже в следующем году ситуация выправилась. В 2021 г. практически удалось вернуться к допандемийным показателям, что свидетельствует о том, что негативная тенденция носила лишь временный характер. На волне отложенного спроса индустрия туризма смогла справиться с кризисом и выйти на новый виток развития. На сегодняшний момент главной задачей становится поиск новых точек роста, среди которых особо важное место занимает развитие культурно-исторического туризма как востребованного направления.

Если провести корреляцию статистических данных по внутреннему туристскому потоку с данными опроса Агентства стратегических инициатив, то получаются любопытные цифры. Количество туристов в 2022 г. составило 68,5 млн чел., а потребительский интерес к культурно-историческому туризму оказался на уровне в 68%.

При наложении этих показателей, можно представить приблизительное количество туристов, которые заинтересованы в таком виде отдыха. А именно, в 2022 г. примерно 46,6 млн чел. стали потребителями культурно-исторических туров или продуктов. Эта цифра, конечно, не может отразить полной картины, поскольку в ней не учтён сегмент туристов, размещённых в частном секторе. Однако даже этот показатель говорит о высоком спросе на культурно-исторический туризм на территории Российской Федерации.

Рис. 1 – Динамика численности граждан РФ, размещённых в КСР, млн чел.

Fig. 1 – Dynamics of the number of Russian citizens accommodated in collective accommodation facilities, million people

Практически каждый регион обладает всем необходимым набором факторов для развития культурно-исторического и познавательного туризма. Некоторые же районы РФ особенно выделяются. К таковым можно отнести Калининградскую область. Она богата памятниками истории и культуры, а также историческими событиями, которые являются хорошей основой для привлечения внимания туристов, о чём свидетельствует ранее проведённое исследование «Приоритетные направления развития туризма в Калининградской области» [13]. На сегодняшний день на территории области располагается 179 памятников культурного значения федерального уровня и 477 памятников культурного значения регионального уровня. Общее число музеев и музейных комплексов насчитывает порядка 104 объектов, согласно данным

Туристического портала Калининградской области⁵. Кроме того, по территории Калининграда и области проходит более 120 туров и экскурсий различных категорий (рис. 2). Преобладающее большинство относится к культурно-историческому направлению.

Рис. 2. – Процентное соотношение различных типов экскурсии по Калининграду и Калининградской области⁶

Fig. 2. – Diversity of excursions in Kaliningrad and the Kaliningrad region, %

Данные рис. 2 подтверждают тот факт, что территория Калининградской области помимо пляжного отдыха привлекает туристов ещё и своей историей. Так, в процентном соотношении порядка 85% туристских продуктов относятся к культурной, познавательной и исторической категории. Подтверждением популярности этого направления являются ранее опубликованные исследования, касающиеся жизненного цикла туристского продукта Калининградской

области [13]. Согласно его данным, культурно-познавательный туризм в регионе сейчас проходит стадию роста, приближаясь к пику своей популярности. Следовательно, развитие данного направления становится приоритетным для индустрии туризма Калининградской области, что, в свою очередь, будет способствовать не только удовлетворению потребностей современных потребителей, но и максимальному получению прибыли.

Востребованность в туристском продукте региона можно подтвердить стабильным ростом, что отражает рис. 3. По информации из ежегодных отчётов о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калининградской области «Туризм»⁷, за последние 5 лет количество туристов в среднем составило 1675 тыс. чел. Самый значительный скачок отмечен в 2021 г., когда прибытия не только перешагнули порог пандемийного 2020 года, в связи с чем были введены ограничения, но и превысили значение предыдущего периода на 10,5%. Столь стремительные темпы прироста заставляют предположить, что совсем скоро будет преодолен стратегически важный для региона порог в 2000 тыс. туристов в год.

Согласно предварительному прогнозу, озвученному министром культуры и туризма Калининградской области, в 2023 г. турпоток должен увеличиться как минимум на 15% по сравнению с предыдущим годом. Это значит, что количество гостей области составит примерно 2110 тыс. чел., что соответствует запланированным результатам и темпам развития туристической индустрии.

⁴ Правительство Калининградской области. Служба государственной охраны объектов культурного наследия. URL: <https://gov39.ru/vlast/sluzhby/gookn/?ysclid=lo5twjwgr389853286> (Дата обращения: 2.10.2023).

⁵ Туристский портал Калининградской области. Музеи Калининграда. URL: <https://visit-kaliningrad.ru/entertainment/museums/?URL=museums%2F> (Дата обращения: 5.10.2023).

⁶ Туристский портал Калининградской области. Туры и экскурсии. URL: <https://visit-kaliningrad.ru/excursions/> (Дата обращения: 5.10.2023).

⁷ Министерство по культуре и туризму Калининградской области. Годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калининградской области «Туризм». URL: <https://culture-tourism.gov39.ru/deyatelnost/indicators/> (Дата обращения: 6.10.2023).

Рис. 3. – Динамика туристских прибытий на территорию Калининградской области в 2019–2022 гг., тыс.

Fig. 3. – Dynamics of tourist arrivals to the Kaliningrad region in 2019–2022, thousand

Исходя из ранее представленных данных опроса Агентства стратегических инициатив, которые указывают на то, что 68% потребителей нацелены на культурно-исторический туризм, получается, что примерно 1247 тыс. чел., посетивших Калининградскую область в 2022 г., были заинтересованы в знакомстве с её историей и культурой. В то же время, опираясь на приведённые выше данные по популярности данного направления в регионе (количество экскурсионных программ и жизненный цикл туристского продукта), можно предположить, что эти цифры гораздо выше. Тем более, что количество прибытий не отражает число туристов, размещённых в частном секторе.

Ещё один важный момент для культурно-исторического туризма в Калининградской области – это востребованность со стороны иностранных туристов. Напомним, что в области ранее был популяризован ностальгический туризм, который можно назвать одним из составляющих культурно-исторического. Основными потребителями подобных туров были иностранные граждане, ранее проживавшие на территории области. На сегодняшний момент ностальгический туризм проходит стадию затухания, согласно ранее приведённому исследованию жизненных циклов

туристского продукта [13]. Таким образом, происходит процесс переориентации культурно-исторического направления с въездного на внутренний рынок. Это можно косвенно подтвердить статистическими данными.

В отношении прибытий иностранных туристов в Калининградскую область, можно произвести любопытный подсчёт. По аналогии с вычислением сальдо туристского баланса, где главными показателями являются доходы, полученные в результате пребывания иностранных граждан на территории региона, и расходы местных жителей за пределами страны, можно произвести расчёт сальдо туристского потока. В основу расчёта предлагается положить количество иностранных граждан, посетивших Калининградскую область, и местных жителей, выехавших на отдых в иностранные государства. Разницу между этими показателями и будем называть сальдо турпотока, которое может иметь как положительное, так и отрицательное значение. В первом случае, положительное сальдо будет свидетельствовать о растущем интересе со стороны иностранных туристов к региону. Во втором случае, отрицательное сальдо, станет показателем угасания этого интереса. В табл. 1 продемонстрирован расчёт показателя за период с 2017 по 2022 гг.

Таблица 1 – Сальдо турпотока на территории Калининградской обл. в 2017–2022 гг.⁸

Table 1 – Balance of tourist flow to the Kaliningrad region in 2017–2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
И	68594	84956	99166	12722	11826	22592
К	52627	74065	59738	13161	33066	41274
С	15967	10891	39428	- 439	- 21240	- 18682

И – число иностранных граждан, размещённых в КСР Калининградской области, чел.

К – численность жителей Калининградской области, отправленных в туры по зарубежным странам, чел.

С – сальдо туристского потока

⁸Сост. по данным: Туризм. Основные показатели. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области. URL: https://39.rosstat.gov.ru/tourism_1?ysclid=lnp2jrnbh1245944175# (Дата обращения: 7.10.2023).

Для территории Калининградской области сложившаяся в последние годы в России переориентация культурно-исторического туризма на внутренний рынок не является актуальной. Специфическими особенностями региона являются годами нарабатанные и устойчиво сформированные культурные связи с ближайшими соседними государствами. Несмотря на практически полное прекращение сотрудничества в туристской сфере между Калининградской областью и граничащими с ней иностранными государствами, интерес со стороны туристов не пропал окончательно. Тем более, что для иностранных туристов существует упрощённый порядок въезда на территорию области. В этой связи данные табл. 1 наглядно демонстрируют несколько интересных фактов. В период с 2017 по 2019 гг. сальдо туристского потока было положительным, то есть интерес к Калининградской области со стороны иностранных туристов был велик и набирал обороты с каждым годом. В 2020 г. начали действовать карантинные меры по коронавирусной инфекции, турпоток сократился, а интерес к Калининградской области стал угасать. В то же время в этот период сократился и поток туристов из других регионов России (1200 тыс. чел.). Однако уже в следующем году он восстановился и даже смог превысить прежние показатели. Поток же иностранных туристов резко упал и не демонстрирует признаков восстановления до прежних значений до сих пор. Начиная с 2020 г. сальдо турпотока является отрицательным. Это значит, что произошла переориентация туристского рынка. Внутренний туризм набирает обороты, а вместе с

ним увеличивается и потребность в культурно-историческом продукте на территории Калининграда и области со стороны жителей других российских регионов.

Заключение

На сегодняшний день возникает острая необходимость в разработке новых культурно-исторических и культурно-познавательных программ на территории Калининградской области, которые смогли бы удовлетворить растущие потребности российских туристов из других регионов и местных жителей. Кроме того, улучшение качества обслуживания также является приоритетной задачей.

Уникальное культурно-историческое наследие Калининградской области должно стать отправной точкой для развития туристской индустрии региона. Приоритетной задачей руководящих органов является введение как можно большего количества памятников культуры и архитектуры в активный туристский оборот.

Культурно-историческое направление развития туристской индустрии в Калининградской области вполне способно быть источником увеличением доходов от туризма. Это, в свою очередь, может оказать существенное влияние на восстановление памятников истории и культуры, а также позволит активнее развивать инфраструктуру региона. Связка «больше культурно-исторических продуктов – больше туристов – больше доходов от туризма – больше возможностей для восстановления исторических памятников» вполне способна реализоваться на территории региона. Благодаря этому Калининград может войти в число самых востребованных и популярных курортов России.

Список источников

1. Lak A., Gheitasi M., Timothy, D. D. Urban regeneration through heritage tourism: cultural policies and strategic management // *Journal of Tourism and Cultural Change*. 2020. Vol.18. Iss.4. Pp. 386-403. doi: 10.1080/14766825.2019.1668002.
2. Архипова О.В., Сиволап Т.Е., Терехова В.И. Маркетинг дестинаций и проблема продвижения услуг культурно-познавательного туризма // *Петербургский экономический журнал*. 2018. №4. С. 57-69. doi: 10.25631/PEJ.2018.4.7.
3. Barrado-Timón D.A., Hidalgo-Giralt C. The Historic City, Its Transmission and Perception via Augmented Reality and Virtual Reality and the Use of the Past as a Resource for the

- Present: A New Era for Urban Cultural Heritage and Tourism? // *Sustainability*. 2019. Vol.11. Iss.10. Pp. 28-35. doi: 10.3390/su11102835.
4. Боровик Н.А. Культурно-исторический туризм Калининградской области: тренды, потенциал и проблемы развития // *Геополитика и экогеодинамика регионов*. 2020. Т.6(16). Вып. 1. С. 76-92.
 5. Вагапова Ф.Г., Тимофеева Е.Р., Иминова. Г.Ш. Анализ развития культурно-познавательного туризма в Республике Татарстан // *Сервис в России и за рубежом*. 2017. Т.11. Вып.6. С. 85-93. doi: 10.22412/1995-042X-11-6-7.
 6. Кинёва А.С., Кропинова Е.Г., Митрофанова А.В., Хильшер В.А., Комарницкая Т.В. Фортификационный комплекс середины XIX века в Калининградской области как перспективный объект ЮНЕСКО // *Современные проблемы сервиса и туризма*. 2023. №1. С. 122-131. doi: 10.5281/zenodo.8000266.
 7. Комарницкая Т.В., Кропинова Е.Г. Развитие культурно-познавательного и промышленного туризма (на примере парка семейного отдыха в Калининградской области) // *Туристско-рекреационный потенциал и особенности развития туризма и сервиса*. Мат. XIII Всерос. Междунар. науч.-практ. конф. студ. и асп. Калининград, 2020. Вып. 13. С. 92-96.
 8. Конюшенко Д.С. Основные проблемы культурно-познавательного туризма // *Актуальные исследования*. 2022. №33(112). С. 53-55.
 9. Cuomo M.T., Tortora D., Foroudi P., Giordano A., Festa G., Metallo G. Digital transformation and tourist experience co-design: Big social data for planning cultural tourism. 2021. Vol.162. 120345. doi: 10.1016/j.techfore.2020.120345.
 10. Нюренбергер Л.Б., Петренко Н.Е., Рогалева Н.Л. Обзор объектов и оценка перспектив развития культурно-познавательного туризма в г. Новосибирске // *Вестник РУК*. 2022. №1(47). С. 104-108.
 11. Отто В.А. Модель развития культурно-познавательного туризма в России: Автореф. науч. квалификац. Работы по спец. 24.00.01 Теория и история культуры. М., 2020. 19 с.
 12. Поддубная Т.Н., Юрченко А.А., Коренева М.В., Минченко В.Г., и др. Развитие культурно-познавательного туризма на территории Северного Кавказа. Краснодар, 2019. 218 с.
 13. Приоритетные направления развития туризма в Калининградской области: Монография / А.Ю. Анохин, В.С. Корнеевец, А.П. Костюк [и др.]; под ред. Л.В. Семёновой, В.С. Корнеевца, Е.Г. Кропиновой. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2022. 85 с.
 14. Толстых И.Н., Золотухина Е.С., Ван Шухань. Развитие культурно-познавательного туризма в Приморском крае в условиях реализации проекта «Восточное кольцо России» // *АНИ: экономика и управление*. 2018. №2(23). С. 325-329.
 15. Фролова Е.В., Рогач О.В., Рябова Т.М. Деятельность муниципальных органов власти по развитию культурно-познавательного туризма: проблемы, ресурсы и новые возможности // *Вопросы государственного и муниципального управления*. 2020. №3. С. 210-228.
 16. Чеглазова Е.М. Перспективы развития культурно-познавательного туризма в Республике Крым на примере г. Симферополь // *Таврические студии*. 2016. №8(22). С. 115-120.
 17. Шипшинская Р.Г., Зайцева Н.А. Состояние и перспективы развития культурно-познавательного туризма на территории Калининградской области // *Актуальные направления научных исследований: от теории к практике*. 2016. №2-1(8). С. 63-68.

References

1. Lak, A., Gheitasi, M., & Timothy, D. D. (2020). Urban regeneration through heritage tourism: cultural policies and strategic management. *Journal of Tourism and Cultural Change*, 18(4), 386-403. DOI: 10.1080/14766825.2019.1668002.
2. Arkhipova, O. V., Sivolap, T. E., & Terekhova, V. I. (2018). Marketing destinacij I problema prodvizheniya uslug kul'turno-poznavatel'nogo turizma [Marketing of destinations and the problem of promoting cultural and educational tourism services]. *Peterburgskij ekonomicheskij zhurnal [Petersburg Economic Journal]*, 4, 57-69. doi: 10.25631/PEJ.2018.4.7. (In Russ.).
3. Barrado-Timón, D. A., & Hidalgo-Giralt, C. (2019). The Historic City, Its Transmission and Perception via Augmented Reality and Virtual Reality and the Use of the Past as a Resource for the Present: A New Era for Urban Cultural Heritage and Tourism? *Sustainability*, 11(10), 28-35. doi: 10.3390/su11102835.

4. Borovik, N. A. (2020). Kul'turno-istoricheskij turizm Kaliningradskoj oblasti: trendy, potencial i problem razvitiya [Cultural and historical tourism of the Kaliningrad region, trends, potential and problems of development]. *Geopolitika i ekogeodinamika regionov [Geopolitics and ecogeodynamics of regions]*, 6(16), 76-92. (In Russ.).
5. Vagapova, F. G., Timofeeva, E. R., & Iminova, G. Sh. (2017). Analiz razvitiya kul'turno-poznavatel'nogo turizma v Respublike Tatarstan [The state and prospects of cultural tourism in the Republic of Tatarstan]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 11(6), 85-93. doi: 10.22412/1995-042X-11-6-7. (In Russ.).
6. Kineva, A. S., Kropinova, E. G., Mitrofanova, A. V., Hielscher, V. A., & Komarnitskaya, T. V. (2023). Fortifikacionnyj kompleks sereдины XIX veka v Kaliningradskoj oblasti kak perspektivnyj ob'ekt UNESCO [Fortification complex of the middle XIX century in the Kaliningrad region as a promising UNESCO site]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 1, 122-131. doi: 10.5281/zenodo.8000266. (In Russ.).
7. Komarnitskaya, T. V., & Kropinova, E. G. (2020). Razvitie kul'turno-poznavatel'nogo i promyshlennogo turizma (na primere parka semejnogo otdyha v Kaliningradskoj oblasti) [Development of cultural, educational and industrial tourism (on the example of a family recreation park in the Kaliningrad region)]. *Turistsko-rekreacionnyj potencial i osobennosti razvitiya turizma i servisa [Tourist and recreational potential and features of the development of tourism and service]: Materials of the XIII All-Russian International Scientific and Practical Conference of Students and Postgraduate Students*, 13, 92-96. (In Russ.).
8. Konyushenko, D. S. (2022). Osnovnye problemy kul'turno-poznavatel'nogo turizma [Main problems of cultural and educational tourism]. *Aktual'nye issledovaniya [Current Research]*, 33(112), 53-55. (In Russ.).
9. Cuomo, M. T., Tortora, D., Foroudi, P., Giordano, A., Festa, G., & Metallo, G. (2021). Digital transformation and tourist experience co-design: Big social data for planning cultural tourism. *Technological Forecasting and Social Change*, 162. doi: 10.1016/j.techfore.2020.120345.
10. Nyurenberger, L. B., Petrenko, N. E., & Rogaleva, N. L. (2022). Obzor ob'ektov i ocenka perspektiv razvitiya kul'turno-poznavatel'nogo turizma v g. Novosibirsk [Review of objects and assessment of prospects for the development of cultural and educational tourism in Novosibirsk]. *Vestnik RUK*, 1(47), 104-108. (In Russ.).
11. Otto, V. A. (2020). Model' razvitiya kul'turno-poznavatel'nogo turizma v Rossii [Model of development of cultural and educational tourism in Russia]: Abstract of scientific qualification work]. Moscow. (In Russ.).
12. Poddubnaya, T. N., Yurchenko, A. A., Koreneva, M. V., Minchenko, V. G., & at al. (2019). *Razvitie kul'turno-poznavatel'nogo turizma na territorii Severnogo Kavkaza [Development of cultural and educational tourism in the North Caucasus]*. Krasnodar. (In Russ.).
13. Anokhin, A. Yu., Korneevets, V. S., Kostyuk, A. P. & at al. (2022). *Prioritetnye napravleniya razvitiya turizma v Kaliningradskoj oblasti [Priority directions for the development of tourism in the Kaliningrad region]: A monograph*. Kaliningrad: I. Kant BFU Publ.
14. Tolstykh, I. N., Zolotukhina, E. S., & Van Shuhan. (2018). Razvitie kul'turno-poznavatel'nogo turizma v Primorskom krae v usloviyah realizacii proekta «Vostochnoe kol'co Rossii» [Development of cultural and educational tourism in the Primorsky Territory in the context of the implementation of the project «Eastern Ring of Russia»]. *ANI: ekonomika i upravlenie [ANI: Economics and Management]*, 2(23), 325-329. (In Russ.).
15. Frolova, E. V., Rogach, O. V., & Ryabova, T. M. (2020). Devatel'nost' municipal'nyh organov vlasti po razvitiyu kul'turno-poznavatel'nogo turizma: problemy, resursy i novye vozmozhnosti [Activities of municipal authorities in the development of cultural and educational tourism: Problems, resources and new opportunities]. *Voprosy gosudarstvennogo i municipal'nogo upravleniya [Issues of state and municipal management]*, 3, 210-228. (In Russ.).
16. Cheglažova, E. M. (2016). Perspektivy razvitiya kul'turno-poznavatel'nogo turizma v Respublike Krym na primere g. Simferopol' [Prospects for the development of cultural and educational tourism in the Republic of Crimea using the example of Simferopol']. *Tavrisheskie studii [Tauride Studios]*, 8(22), 115-120. (In Russ.).
17. Shipshinskayte, R. G., & Zaitseva, N. A. (2016). Sostoyanie i perspektivy razvitiya kul'turno-poznavatel'nogo turizma na territorii Kaliningradskoj oblasti [State and prospects for the development of cultural and educational tourism in the Kaliningrad region]. *Aktual'nye napravleniya nauchnyh issledovanij: ot teorii k praktike [Current directions of scientific research: From theory to practice]*, 2-1(8), 63-68. (In Russ.).